

De taalsituatie van Caribische en mediterrane immigranten

Ontwikkelingen in taalvaardigheid en taalkeuzes in Antilliaanse, Surinaamse, Turkse en Marokkaanse gezinnen gedurende de periode 1995-2003

*Geert Driessen***

Achtergronden

Politieke ontwikkelingen

Vanaf ongeveer 1965 zijn verschillende stromen immigranten naar Nederland gekomen: inwoners van vroegere koloniën, gastarbeiders uit het Middellandse-Zeegebied, en asielzoekers. De eerste categorie was het meest bekend met de Nederlandse taal en cultuur, een omvangrijk deel van de tweede categorie stond daar ver vanaf en kenmerkte zich bovendien door een homogeen lage sociaal-economische afkomst en niet-christelijke religie, de derde categorie omvatte een bonte mix van talen, culturen, milieus en religies. De Nederlandse overheid heeft van begin af aan geworsteld met het immigratievraagstuk. Lange tijd was het officiële beleidsadagium 'integratie met behoud van de eigen identiteit' (Entzinger, 1984). Deze wel als 'halfslachtig' geïnterpreteerde benadering leidde in het basisonderwijs tot de invoering van het zogenaamde Onderwijs en Eigen Taal en Cultuur (OETC), wat inhield dat naast onderwijs in het Nederlands als Tweede Taal (NT2) Turkse kinderen ook les in het Turks en Marokkaanse kinderen les in het Arabisch kregen (Driessen, 1996a). Voor hun ouders was er op beperkte schaal een aanbod van lessen Nederlands, voor een belangrijk deel verzorgd door vrijwilligers, gedurende enkele uren per week en met behulp van veelal zelfgemaakte leermiddelen. Pas later kreeg dit onderwijs wat meer status als onderdeel van de basis- en volwasseneneducatie. Van enigerlei dwang om de Nederlandse taal te leren was geen sprake (Teunissen, 1997).

Taalkeuzes en taalvaardigheid werden lang in een differentiecontext geplaatst en mochten vooral niet vanuit een deficiet-perspectief worden beoordeeld. Het ging immers om een verrijking van het talenpalet in Nederland en niet om tekorten in communicatieve vaardigheden die participatie in de ontvangende samenleving bemoeilijkten dan wel onmogelijk maakten. De discussie werd gedomineerd door een – vooral achteraf als zodanig gekwalificeerd

– ‘correct politiek-links denken’. De situatie en toekomst van immigranten problematiseren was taboe en werd geassocieerd met intolerantie, discriminatie en etnocentrisme. De verzorgingsstaat floreerde, wat immigrant David Pinto deed verzuchten dat in Nederland allochtonen werden doodgeknuffeld en niet tot enige vorm van zelfverantwoordelijkheid werden bewogen. VVD-leider Frits Bolkestein probeerde in 1991 de publieke en politieke discussie op gang te brengen met de uitspraak dat ‘de integratie van minderheden met lef moest worden aangepakt’. Het duurde echter nog lang voordat het klimaat rijp was voor een meer open discussie. Als katalysator fungeerde het artikel van Paul Scheffer ‘Een multicultureel drama’ uit 2000 waarin hij een somber toekomstperspectief schetste voor grote groepen immigranten. Dit werd vervolgens een onderwerp dat door Leefbaar Nederland en de Lijst Pim Fortuyn tot *Leitmotiv* van hun politieke agenda werd verheven.

Tegen het eind van de vorige eeuw keerde het tij. Het OETC (ondertussen omgedoopt tot Onderwijs in Allochtone Levende Talen: OALT) werd als gevolg van de gewijzigde context en het ontbreken van overtuigende effecten steeds meer in de marge gedrukt en kreeg onder het Kabinet-Balkenende-II door stopzetting per schooljaar 2004/05 de genadeslag. Het NT2-onderwijs voor volwassen immigranten kreeg een steeds dwingender karakter. Met de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) uit 1998 werden verplichte inburgeringstrajecten voor nieuwkomers ingevoerd. Dit leidde overigens in de praktijk tot een (bijna) exclusieve oriëntatie op nieuwe immigranten – en daarmee verdringing van oudkomers – en het vastleggen van het totaal aantal lessen op 600, voor zowel analfabeten als hoogopgeleiden. In die uren moest niet alleen Nederlands worden geleerd, maar ook maatschappelijke oriëntatie (Emmelot e.a., 2001; Glastra & Schedler, 2001). Met het aantreden van het Kabinet-Balkende-II is de toonzetting ook op dit terrein strenger geworden. Nieuwkomers, zo is het plan, dienen voordat ze naar Nederland migreren in het herkomstland zelf al een cursus Nederlands te volgen, die ze ook zelf moeten financieren. Pas wanneer ze geslaagd zijn voor het examen mogen ze het land in. Oudkomers die nog niet zijn ingeburgerd dienen alsnog Nederlands te leren en examen te doen, dit op straffe van financiële sancties (Kabinet-CDA/VVD/D66, 2003, 2004).

De taalsituatie van immigranten

Ondertussen is al geruime tijd bekend dat Turkse en Marokkaanse kinderen van laagopgeleide ouders in vergelijking met allochtone en autochtone kinderen van hoogopgeleide ouders hun schoolloopbaan met een taalachterstand van twee jaar starten (Driessen, 1996b) en dat die achterstand in het vervolg van het basisonderwijs maar zeer ten dele wordt ingehaald en soms zelfs toeneemt (Tesser & Iedema, 2001; Verhoeven & Vermeer, 2000). Over het niveau van het Nederlands van hun ouders zijn weinig systematisch verzamelde gegevens voorhanden. Wel wordt eufemistisch geconstateerd dat het NT2-onderwijs niet dat resultaat oplevert dat wordt verwacht en nodig is voor een volwaardig functioneren in de Nederlandse samenleving (Tesser, Merens & Van Praag, 1999; WRR, 2001). De Rekenkamer (Tweede Kamer, 1999) con-

stateerde dat in 1997 slechts 65 procent van de doelgroepen werd bereikt en dat het merendeel (90%) van de deelnemers aan het inburgeringstraject niet binnen de afgesproken periode het beoogde taalvaardigheidsniveau van professionele en educatieve zelfredzaamheid behaalde.¹ De beperkte beheersing van de Nederlandse taal wordt naast het lage opleidingsniveau als hoofdoorzaak van de geringe arbeidsparticipatie van allochtonen gezien. Maar niet alleen wat betreft arbeidsparticipatie, ook op andere maatschappelijke en culturele terreinen blijken zij vaak een geringe participatiegraad te kennen (Dagevos, 2001; Driessen, 2002; Driessen & Smit, subm.). Daarnaast wordt slechte beheersing van het Nederlands van de ouders in belangrijke mate verantwoordelijk gehouden voor de onderwijskansen van de kinderen: in een omgeving waar ouders het Nederlands niet beheersen en waar ook geen Nederlands wordt gesproken zouden die kansen veel kleiner zijn.

Over de talige thuissituatie van allochtonen zijn nauwelijks landelijke gegevens beschikbaar. Broeder en Extra (1995) hebben enkele lokale taalpeilingen verricht, waarbij ze aan basisschoolleerlingen onder meer vroegen welke talen zij thuis met de verschillende gezinsleden spreken, in welke mate zij deze talen beheersen, welke taal zij het best spreken en welke taal zij het liefst spreken. Bij de Turkse en Marokkaanse (Arabisch en Berber) taalgroep viel op dat slechts weinig kinderen Nederlands met hun ouders spreken (ongeveer 15 à 20%), maar dat veel meer kinderen Nederlands met hun broers en zussen spreken (50 à 60%). Antilliaanse en Surinaamse kinderen gebruiken het Nederlands aanzienlijk vaker, zowel met hun ouders als met broers en zussen (60 à 80%). De Rekenkamer (Tweede Kamer, 1999) concludeert op basis van grootschalige, longitudinale gegevens dat de beheersing van het Nederlands in de periode 1991-1998 is verbeterd. Het aandeel volwassen Surinamers dat geen Nederlands spreekt, of dat in een gesprek vaak moeite heeft met het Nederlands is gedaald van 4 naar 3 procent; voor Antillianen gaat het om een daling van 6 naar 3 procent, voor Turken van 43 naar 37 procent en voor Marokkanen van 37 naar 27 procent. Volgens Dagevos (2001) is er daarbij een duidelijke relatie met leeftijd; hoe jonger, hoe beter de beheersing van het Nederlands. Ook blijkt het aandeel volwassenen toe te nemen dat met de partner en kinderen Nederlands spreekt. Onder de Turken en Marokkanen is er een stijging van circa 30 naar 40 procent voor het spreken van de Nederlandse taal met de partner en van 50 naar 60 procent voor het spreken van Nederlands met de kinderen. Bij deze ontwikkelingen dient overigens te worden opgemerkt dat die niet lineair is: tussen 1991 en 1994 is er een stijging en tussen 1994 en 1998 weer een lichte daling (vgl. Gijsberts, 2003).

Integratie, taal en 'kapitaal'

Bij de integratie en participatie van immigranten in de Nederlandse samenleving vormt taal een centraal thema (WRR, 2001). Een goede beheersing van het Nederlands wordt als een *sine qua non* voor integratie gezien. Vaak wordt in dit verband een relatie gelegd met theoretische concepten zoals die zijn ontwikkeld door Bourdieu (1973) en Coleman (1988). Om 'vooruit te komen' in de maatschappij kunnen mensen volgens deze auteurs gebruikmaken van

verschillende hulpbronnen, ook wel aangeduid als 'kapitaal'. Er worden inmiddels verschillende varianten van kapitaal onderscheiden, die echter niet eenduidig van elkaar zijn afgebakend. De meest genoemde zijn cultureel, sociaal en educatief kapitaal, wat doorgaans verwijst naar respectievelijk *high brow* cultuurparticipatie en leefstijlkenmerken (bijv. concert- en museumbezoek, leesgedrag), het hebben van relevante contacten en netwerken, en het voltooid hebben van een hoge opleiding (vgl. Dagevos, 2001; Driessen, 2001; Oomens, Driessen & Scheepers, 2003). Bourdieu (1992) onderscheidt echter ook nog linguïstisch kapitaal: een goede beheersing van de landstaal kan omgezet worden in andere vormen van kapitaal, zoals sociaal, cultureel en educatief kapitaal, wat op zijn beurt weer tot maatschappelijk succes kan leiden. Bourdieu zelf had daarbij alleen varianten van de dominante taal van een land (bijv. dialecten) op het oog. Meer recentelijk wordt er steeds vaker een link gelegd met de talen van immigranten (vgl. Carrington & Luke, 1997; White & Kaufman, 1997). Voor immigranten die de officiële landstaal niet spreken en beheersen is er een grote barrière: ze hebben geen toegang tot mondelinge en schriftelijke bronnen, zijn voor informatie die belangrijk voor hen kan zijn afhankelijk van anderen, zijn in hun contacten beperkt tot de eigen groep, en komen voor veel banen niet in aanmerking (Smits & Gündüz-Hosgör, 2003). Linguïstisch kapitaal kan daarmee uiteindelijk een verklaring bieden voor de mate van participatie, integratie en succes in de Nederlandse maatschappij.

In dit artikel staat de taalsituatie van immigranten centraal. Om daar meer zicht op te krijgen maak ik voor het empirisch deel gebruik van gegevens uit het cohortonderzoek Primair Onderwijs. In dat onderzoek is een aantal van deze kenmerken verzameld: naast taalkeuzes en -dominantie, zijn dat gemengd huwen, verblijfsduur, opleidingsniveau, betaald werk, en leesfrequentie. Op grond hiervan is het mogelijk verschillende hypothesen te formuleren. Gemengd huwen kan opgevat worden als sociaal kapitaal: via de Nederlandse partner zal de immigrant vaker geconfronteerd worden met de Nederlandse taal en ook eerder in contact komen met andere Nederlanders. Ook verblijfsduur zou als sociaal kapitaal kunnen worden gezien: naarmate immigranten langer in Nederland verblijven is de kans om met Nederlanders en het Nederlands in aanraking te komen groter. Het opleidingsniveau is een indicator voor het educatief kapitaal: immigranten met een hoger opleidingsniveau zullen gemakkelijker en eerder het Nederlands verwerven. Het hebben van betaald werk kan gezien worden als sociaal kapitaal: via het werk zijn de contactmogelijkheden met Nederlanders en de Nederlandse taal groter. Leesfrequentie wordt vanouds als een typisch voorbeeld van cultureel kapitaal opgevat: door veel te lezen komt men meer in contact met cultuuruitingen. Taalkeuzes en -dominantie kunnen geschaard worden onder linguïstisch kapitaal: immigranten die voor het Nederlands kiezen zullen die taal eerder leren. Als algemene hypothese kan worden gesteld dat naarmate immigranten over meer kapitaal beschikken zij ook een grotere taalvaardigheid in het Nederlands zullen hebben.

Hiervoor heb ik een aantal hypothesen opgesteld; deze zijn vrij rechtlijnig en causaal geformuleerd. De vraag is of een dergelijke oorzakelijkheid tussen de

onderscheiden kenmerken inderdaad bestaat, dan wel of die zich in de veronderstelde volgorde voordoet. Is het bijvoorbeeld zo dat immigranten die werk hebben daardoor meer in contact komen met Nederlanders en daardoor met de Nederlandse taal en dus ook sneller en beter Nederlands leren? Of is het zo dat ze eerder werk vinden omdat ze van tevoren al een hoger taalvaardigheidsniveau Nederlands hebben? En spreken immigranten bijvoorbeeld beter Nederlands omdat ze het thuis vaker spreken, dat wil zeggen er vaker voor kiezen Nederlands te spreken? Of kiezen ze voor het Nederlands als thuistaal omdat ze het al tot een bepaald niveau beheersen? Het meest voor de hand ligt te veronderstellen dat er sprake is van spiraaleffecten.

Dit soort overwegingen maakt duidelijk dat causaliteit lastig vast te stellen zal zijn. Dat zou alleen goed kunnen in een longitudinale experimentele onderzoeksopzet, maar die zal in de praktijk niet kunnen worden gerealiseerd. Om die reden ligt het meer voor de hand naar *samenhangen* te kijken op basis van correlatieve technieken. Omdat het gebruik van technieken als regressie-analyse toch een soort 'historische' ordening vooronderstelt, is bij de interpretatie van de daaruit voortkomende resultaten enig voorbehoud op zijn plaats.

Onderzoeksvragen

Zoals opgemerkt ontbreken grootschalig verzamelde landelijke gegevens over de taalsituatie in allochtone gezinnen. Een uitzondering vormt het cohort-onderzoek Primair Onderwijs (PRIMA) dat sinds het schooljaar 1994/95 tweejaarlijks wordt uitgevoerd.² Dit is een landelijk onderzoek onder ruim 600 basisscholen en 60.000 leerlingen. Inmiddels zijn gegevens beschikbaar van vijf meetmomenten. Onderdeel van het PRIMA-onderzoek is een uitgebreide vragenlijst voor ouders. Deze bevat verschillende vragen over de taalsituatie, het taalgebruik en de taalbeheersing. Er worden ook veel vragen gesteld over gezinsstructurele kenmerken zoals de etnische herkomst en het sociaal milieu. Op basis van deze gegevens is het mogelijk meer inzicht te krijgen in de talige thuissituatie en ontwikkelingen daarin. Meer concreet ga ik in op de volgende onderzoeksvragen:

- In hoeverre beheersen immigrantenouders de Nederlandse taal en in welke mate wordt in immigrantengezinnen Nederlands gesproken?
- Is er in de periode 1995-2003 sprake van een betere beheersing en meer gebruik van het Nederlands?
- Door welke factoren kunnen verschillen in taalbeheersing en gebruik van Nederlands worden 'verklaard'?

Ik ga nu eerst in op de onderzoeksmethode, vervolgens komen de analyse-resultaten aan bod, en ik sluit af met enkele conclusies en discussiepunten.

Methode

Steekproeven

Er is gebruikgemaakt van informatie van vijf PRIMA-cohorten, namelijk die van de schooljaren 1994/95 tot en met 2002/03. PRIMA is een grootschalig, landelijk cohortonderzoek op basisscholen, waarin sinds het schooljaar 1994/95 tweemaal gegevens worden verzameld onder directeuren, leerkrachten, leerlingen en ouders. Bij het onderzoek zijn steeds circa 600 scholen en 60.000 leerlingen uit de groepen 2, 4, 6 en 8 betrokken. De kern van de gegevens wordt gevormd door de input wat betreft de achtergronden van de leerlingen, de onderwijscondities en het onderwijsproces, en door de output in termen van de cognitieve en niet-cognitieve competenties van de leerlingen (Driessen & Haanstra, 1996; Driessen e.a., 1998; Driessen, Van Langen & Vierke, 2000, 2002, 2004).

De PRIMA-steekproef kent een oververtegenwoordiging van scholen met veel kinderen in achterstandssituaties, dat wil zeggen allochtone en autochtone leerlingen uit de lagere sociaal-economische milieus. Hier is voor gekozen om bij een uitsplitsing naar subpopulaties daarover betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Voor het onderhavige artikel is gebruikgemaakt van gegevens die zijn verkregen via een schriftelijke vragenlijst voor ouders. Deze vragenlijst was voorzien van een toelichting in het Nederlands, Turks en Arabisch, en de aanwijzing dat wanneer de ouders moeite zouden hebben met het invullen zij de hulp van anderen mochten inroepen. De respons op de vragenlijst varieerde over de vijf meetmomenten van 67 tot 74 procent, wat hoog genoemd kan worden. Er was wel een verschil naar etnische herkomst: bij hoogopgeleide autochtone ouders liep de respons op tot 82 procent, terwijl die bij laagopgeleide Turkse en Marokkaanse ouders maximaal 58 procent was. Omdat in PRIMA scholen met veel allochtone leerlingen oververtegenwoordigd zijn, zouden de uiteindelijke steekproeven representatief zijn, zij het dat allochtone leerlingen enigszins oververtegenwoordigd zijn (Driessen & Doesborgh, 2003).³ Dit neemt niet weg dat er waarschijnlijk toch een samenhang is tussen de hier centrale kenmerken, spreektaal en taalvaardigheid Nederlands, en het al-dan-niet invullen van de vragenlijst. In dat geval geven de hierna gepresenteerde gegevens een te optimistische visie van de feitelijke situatie.

In deze bijdrage richt ik me op vier etnische groepen, twee Caribische: Antillianen en Surinamers, en twee mediterrane: Turken en Marokkanen. De steekproef van de vijf meetmomenten bevat gegevens van 497 Antilliaanse, 1350 Surinaamse, 3684 Turkse, en 2879 Marokkaanse moeders, en 411 Antilliaanse, 1087 Surinaamse, 3693 Turkse, en 2854 Marokkaanse vaders, ofwel 8410 moeders en 8045 vaders. De verschillen in aantallen tussen moeders en vaders worden vooral veroorzaakt door eenoudergezinnen, relatief vaak Antilliaanse en Surinaamse moeders. Daarnaast worden de verschillen veroorzaakt door gemengd huwen: meer Nederlandse mannen zijn met een allochtone vrouw getrouwd dan omgekeerd.

De basis voor de analyses wordt dus gevormd door een steekproef van ouders. Het gaat om ouders met relatief jonge kinderen en niet om een

dwarsdoorsnede van alle personen uit de genoemde allochtone groepen. De PRIMA-steekproef bevat gegevens van zowel moeders als vaders. Voor de analyses die worden uitgevoerd vormen deze gegevens op *individueel niveau* het vertrekpunt, en niet gegevens op gezinsniveau (vgl. Uunk, 2003).

Variabelen

Bij het eerste PRIMA-meetmoment in 1994/95 is de oudervragenlijst in groep 4 afgenomen, in alle volgende metingen in groep 2. De vragenlijsten bevatten voor een belangrijk deel steeds identieke vragen. Alle vragen die hier worden gebruikt, zijn apart gesteld voor de moeder en de vader.

- *Etniciteit ouders*. Op basis van het geboorteland: (1) Antillen, (2) Suriname, (3) Turkije, (4) Marokko.
- *Gemengd huwelijk*. (1) Gemengd allochtoon-Nederlands, (0) niet-gemengd.
- *Beheersing Nederlands ouders*. De gemiddelde score op een zelfbeoordeling van het verstaan, spreken, lezen, en schrijven. Bij het eerste PRIMA-meetmoment waren de categorieën: (1) slecht, (2) matig, en (3) goed, bij de volgende meetmomenten waren: (1) niet of zeer slecht, (2) slecht, (3) redelijk, (4) goed, en (5) zeer goed ($\alpha = 0,97$ moeder, $\alpha = 0,96$ vader).
- *Taalkeuze ouders*. De taal die de ouders onderling meestal spreken (in eenoudergezinnen: de taal die meestal wordt gesproken): (1) Nederlands, (0) een buitenlandse taal.
- *Taalkeuzes kind*. De taal die het kind meestal spreekt met (a) moeder, (b) vader, (c) broers en zussen, (d) vrienden/vriendinnen: (1) Nederlands, (0) een buitenlandse taal.
- *Taaldominantie gezin*. Op basis van de spreektaal van de ouders onderling en de spreektaal van het kind in vier situaties is een nieuwe variabele geconstrueerd: het relatieve aantal keren dat Nederlands wordt gesproken in deze vijf situaties.
- *Verblijfsduur ouders*. Aantal jaren in Nederland: (1) 20 jaar en langer, (0) korter dan 20 jaar.⁴
- *Opleiding ouders*. (1) maximaal lager onderwijs, (2) lbo, (3) mavo, leerjaar 1-3 havo/vwo, (4) mbo, (5) leerjaar 4-6 havo/vwo, (6) hbo/wo.
- *Werk ouders*. Betaald werk voor 12 uur of meer per week: (1) ja, (0) nee.
- *Leesfrequentie ouders*. Totaalaantal uren dat de ouders thuis in hun vrije tijd (a) boeken, (b) kranten, en (c) tijdschriften lezen.

Resultaten

Beheersing Nederlands

In tabel 1 zijn de gegevens weergegeven met betrekking tot de beheersing van de Nederlandse taal. Het gemiddelde beheersingsniveau is allereerst uitgesplitst per jaar dat de PRIMA-metingen hebben plaatsgevonden, en vervolgens naar etnische groep en naar geslacht ouder. De tabel geeft ook de *eta*'s, dat wil zeggen de nominaal-metrische samenhangen. Vaak wordt bij de interpretatie

van deze *eta* een ondergrens van 0,15 aangehouden als criterium voor relevantie (Doesborgh, 2003). In de onderste twee rijen staat per jaar voor moeder en vader apart de *eta* voor de samenhang tussen etnische groep en taalbeheersing; in de laatste kolom staat de samenhang tussen de taalbeheersing van de moeders, respectievelijk vaders en het jaar. Opgemerkt moet worden dat, omdat de antwoordcategorieën in het eerst jaar (1995) afweken van die van latere jaren de samenhang met jaar beperkt is tot de jaren 1997-2003.

Tabel 1. *Beheersing Nederlands ouders, naar jaar, etniciteit en geslacht ouder (gemiddelden).*

		1995 ^a	1997	1999	2001	2003	<i>eta</i> ^b
Antillianen	moeder	2,7	4,1	4,1	4,1	4,1	0,05
	vader	2,8	4,1	4,1	4,2	4,0	0,11
Surinamers	moeder	2,9	4,5	4,4	4,4	4,4	0,04
	vader	2,9	4,5	4,4	4,4	4,4	0,07
Turken	moeder	2,0	3,1	3,1	3,2	3,1	0,04
	vader	2,2	3,7	3,5	3,5	3,6	0,07
Marokkanen	moeder	2,0	3,0	3,0	3,1	3,3	0,12
	vader	2,3	3,5	3,5	3,6	3,7	0,10
<i>eta</i>	moeder	0,56	0,50	0,45	0,47	0,42	
	vader	0,38	0,35	0,36	0,37	0,28	

a Range 1995: 1-3; range 1997-2003: 1-5.

b Berekend over de periode 1997-2003.

Tabel 1 laat op de eerste plaats zien dat er grote verschillen zijn in taalvaardigheid tussen de etnische groepen, waarbij een tweedeling kan worden gemaakt tussen enerzijds de Antillianen en Surinamers, en anderzijds de Turken en Marokkanen. De eerste categorie scoort doorgaans 'goed' tot 'zeer goed' (scores 4 en 5), de tweede 'redelijk' (score 3). Opvallend is dat er tussen de moeders en vaders van de eerste categorie geen verschillen bestaan, terwijl die zich wel duidelijk voordoen bij de tweede categorie. De *eta*'s duiden in het algemeen op redelijk sterke samenhangen tussen de taalvaardigheid van de ouders en de etnische groep waartoe zij behoren, waarbij die samenhang voor de moeders sterker is dan voor de vaders. De tabel laat op de tweede plaats zien dat er door de jaren heen nauwelijks sprake is van ontwikkeling in het taalvaardigheidsniveau van de ouders. Er is alleen enige (positieve) ontwikkeling voor de Marokkaanse ouders; voor de overige groepen ontbreekt die.

Taalkeuzes

In tabel 2 staat voor vijf situaties weergegeven door hoeveel procent van de ouders en kinderen Nederlands wordt gesproken, ofwel de taalkeuzes die zij in verschillende situaties maken. Ook hier zijn in de randcellen de samenhangen vermeld met enerzijds de etnische groep en anderzijds het jaar dat de gegevens zijn verzameld. Bij deze tabel is in verband met de beschikbare ruimte uitgegaan van de etniciteit van de moeder.⁵

Tabel 2. Spreektaal Nederlands in vijf situaties, naar jaar en etniciteit moeder (in procenten).

		1995	1997	1999	2001	2003	eta
Antillianen	moeder-vader	37	38	39	34	35	0,05
	kind-moeder	63	84	74	78	71	0,15
	kind-vader	72	85	82	77	79	0,10
	kind-siblings	76	85	87	88	79	0,12
	kind-vrienden	96	97	97	97	99	0,05
Surinamers	moeder-vader	69	75	77	83	90	0,15
	kind-moeder	97	97	99	98	98	0,07
	kind-vader	95	95	98	98	96	0,08
	kind-siblings	98	98	100	99	100	0,08
	kind-vrienden	99	99	100	100	100	0,08
Turken	moeder-vader	8	2	3	3	3	0,09
	kind-moeder	15	15	24	20	24	0,11
	kind-vader	19	16	22	22	23	0,06
	kind-siblings	54	42	51	57	61	0,14
	kind-vrienden	79	73	77	78	84	0,09
Marokkanen	moeder-vader	6	6	10	9	10	0,07
	kind-moeder	24	33	35	41	50	0,18
	kind-vader	22	29	35	41	49	0,20
	kind-siblings	87	82	79	85	87	0,09
	kind-vrienden	96	94	93	96	97	0,07
eta	moeder-vader	0,63	0,71	0,66	0,71	0,70	
	kind-moeder	0,68	0,66	0,56	0,60	0,50	
	kind-vader	0,63	0,62	0,57	0,56	0,49	
	kind-siblings	0,43	0,50	0,40	0,39	0,35	
	kind-vrienden	0,30	0,33	0,29	0,31	0,26	

Uit tabel 2 valt op te maken dat er grote verschillen bestaan in het gebruik van het Nederlands in uiteenlopende situaties. De grote lijn is dat ouders onderling het minst Nederlands spreken, dat het kind met moeder en vader wat vaker Nederlands spreekt, met broertjes en zusjes nog meer, en met vriendjes en vriendinnetjes het meest. De verschillen zijn daarbij voor de Surinamers het kleinst en voor de Turken het grootst. In 2003 bijvoorbeeld spreekt van de Surinaamse ouders 90 procent onderling Nederlands, terwijl dat voor de Turkse ouders slechts 3 procent is. Als we naar ontwikkelingen in de tijd kijken, dan blijkt dat die doorgaans gering en bovendien niet lineair zijn. Er zijn enkele uitzonderingen. Het aandeel Surinaamse ouders dat onderling Nederlands spreekt is in de loop van de tijd wel duidelijk (lineair) toegenomen. Ook het aandeel Marokkaanse kinderen dat met hun moeder en vader Nederlands spreekt is (lineair) gestegen. Bij de spreektaal van de Marokkaanse ouders is er bijna een verdubbeling van het aandeel ouders dat onderling Nederlands spreekt. Relatief gezien is dat natuurlijk veel, maar in absolute termen betekent dit dat anno 2003 toch niet meer dan 10 procent Nederlands spreekt. Bij de Turken zijn er weliswaar verschillen tussen cohorten wat betreft de taal die het kind met de moeder en met siblings spreekt, maar deze zijn niet lineair.

Taaldominantie

Op basis van de spreektaal van de ouders onderling en de spreektaal van het kind in vier situaties is de taaldominantie bepaald, ofwel het relatieve aantal keren dat Nederlands wordt gesproken in deze vijf situaties. In tabel 3 staan de resultaten in de vorm van percentages; een getal van bijvoorbeeld 60 geeft aan dat gemiddeld genomen in 60 procent van de vijf situaties (dus drie) Nederlands wordt gesproken.

Tabel 3. Aandeel spreektaal Nederlands in vijf situaties, naar jaar, etniciteit en geslacht ouder (in procenten).

		1995	1997	1999	2001	2003	eta
Antillianen	moeder	62	74	70	72	70	0,11
	vader	67	76	80	73	76	0,12
Surinamers	moeder	91	93	94	95	96	0,12
	vader	89	92	93	94	95	0,11
Turken	moeder	33	28	31	30	34	0,08
	vader	35	29	33	33	37	0,09
Marokkanen	moeder	46	48	48	52	57	0,14
	vader	47	49	49	54	59	0,16
eta	moeder	0,68	0,69	0,62	0,65	0,58	
	vader	0,61	0,64	0,59	0,59	0,55	

Uit tabel 3 kan worden afgeleid dat er in elk van de jaren grote verschillen zijn tussen de onderscheiden etnische groepen: Surinamers spreken in verreweg de meeste situaties Nederlands, gevolgd door Antillianen, daarna Marokkanen, en als laatste Turken. Hoewel er verschillen zijn tussen de onderzochte jaren zien we alleen bij Surinamers en Marokkanen een lineaire ontwikkeling. De tabel laat tevens zien dat er, anders dan bij de taalbeheersing, slechts zeer geringe verschillen zijn tussen de gezinssituaties van de moeders en van de vaders.

Achtergrondkenmerken ouders

Van de ouders zijn niet alleen gegevens beschikbaar over hun taalvaardigheid en taalkeuzes, maar ook weten we of ze gemengd gehuwd zijn, wat hun opleidingsniveau is, of ze betaald werk hebben, hoe lang ze in Nederland verblijven, en hoeveel ze lezen. In tabel 4 staat een overzicht van de verdelingen van deze kenmerken. De gegevens in deze tabel hebben – in verband met de ruimte – betrekking op de gehele steekproef, dat wil zeggen van de vijf cohorten samen. Om een indruk te geven van eventuele verschillen tussen de cohorten vermeld ik wel voor elk achtergrondkenmerk ook de *eta*-coëfficiënt.

Tabel 4. Achtergrondgegevens ouders, naar etniciteit en geslacht ouder (gemiddelden, in procenten).

		gemengd huwelijk		verblijfsduur		opleiding		betaald werk		leesfrequentie	
		%	eta ^a	%	eta ^a	gem.	eta ^a	%	eta ^a	gem.	eta ^a
Antillianen	moeder	16	0,04	16	0,06	3,0	0,07	34	0,12	4,8	0,13
	vader	28	0,06	22	0,07	3,2	0,11	54	0,06	4,5	0,08
Surinamers	moeder	12	0,12	47	0,17	2,9	0,07	43	0,11	5,0	0,17
	vader	18	0,10	57	0,21	3,2	0,11	67	0,10	5,0	0,12
Turken	moeder	2	0,09	28	0,13	2,0	0,13	17	0,11	3,1	0,09
	vader	7	0,09	35	0,11	2,6	0,12	58	0,09	3,9	0,13
Marokkanen	moeder	2	0,04	27	0,12	1,7	0,11	10	0,11	2,2	0,12
	vader	6	0,05	45	0,10	2,1	0,19	48	0,19	3,0	0,03
eta ^b	moeder	0,23		0,18		0,34		0,29		0,29	
	vader	0,20		0,18		0,23		0,13		0,17	

a Eta berekend over de periode 1995-2003.

b Eta berekend over de totale steekproef.

Als we in tabel 4 eerst naar de verschillen in de achtergrondgegevens tussen de vier etnische groepen kijken valt het volgende op. Bij Antillianen en Surinamers komen gemengde huwelijken veel vaker voor dan bij Turken en Marokkanen (vgl. Hooghiemstra, 2000). Bovendien is er een groot verschil tussen moeders en vaders: vaders hebben veel vaker een Nederlandse partner dan moeders. Verschillen in verblijfsduur treden vooral op tussen moeders en vaders: vaders verblijven doorgaans langer in Nederland dan moeders. Er bestaat een tweedeling voor het opleidingsniveau: Antillianen en Surinamers zitten op mavo-niveau (score 3), terwijl Turken en Marokkanen op lbo-niveau (score 2) zitten, en binnen de etnische groepen zijn de vaders steeds hoger opgeleid dan de moeders. Wat het hebben van betaald werk betreft, vallen vooral de grote verschillen op tussen enerzijds Antilliaanse en Surinaamse en anderzijds Turkse en Marokkaanse moeders: de laatste twee groepen nemen nauwelijks deel aan het arbeidsproces (vgl. Lucassen, 2003). Bij de leesfrequentie gaat het om het totaal aantal uren per week dat de ouders thuis lezen. Ook hier zien we een tweedeling tussen aan de ene kant Antillianen en Surinamers en aan de andere kant Turken en Marokkanen. Opvallend is dat er tussen de moeders en vaders van de eerste twee groepen nauwelijks verschillen zijn in leesfrequentie, terwijl vaders uit de laatste twee groepen duidelijk meer lezen dan moeders.

In tabel 4 zijn ook de eta's vermeld die een indicatie geven van de ontwikkelingen in de tijd, dat wil zeggen over de vijf meetmomenten heen. In zijn algemeenheid blijkt dat er slechts in weinig gevallen sprake is van ontwikkelingen. Er zijn in totaal slechts vijf eta's die 0,15 of hoger zijn en bovendien blijkt bij nadere inspectie dat als er al sprake is van ontwikkelingen, deze in niet meer dan twee gevallen lineair zijn. Op de eerste plaats heeft een groter deel van de Marokkaanse vaders betaald werk gekregen, en op de tweede

plaats is het aandeel Surinaamse vaders dat twintig jaar of langer in Nederland verblijft gestegen.

Beheersing Nederlands en taaldominantie 'verklaard'

In de introductie van deze bijdrage heb ik gewezen op een aantal verklaringsmogelijkheden voor verschillen in beheersing van en taalkeuze voor het Nederlands. Ik heb daar ook aangegeven dat enige terughoudendheid geboden is bij het verklaren van dergelijke verschillen vanuit een causaal perspectief. Hierna presenteer ik allereerst een overzicht van correlaties tussen de variabelen, met daarbij een uitsplitsing naar etnische groep en geslacht. Ik maak geen onderscheid naar meetmoment; de reden daarvoor is dat uit eerdere tabellen is gebleken dat er nauwelijks sprake is van ontwikkelingen. Wel neem ik meetmoment als variabele op in de correlatieberekeningen.

In tabel 5 staan de resultaten voor de taalbeheersing. Omdat bij het eerste meetmoment in 1995 een afwijkende scorereange is gehanteerd, zijn deze analyses verricht over de periode 1997-2003. Tabel 6 geeft de bevindingen voor de spreektaal; hier is wel de hele periode 1995-2003 geanalyseerd. Wat de spreektaal betreft richt ik me op de variabele taaldominantie, omdat deze de vijf afzonderlijke taalkeuzevariabelen incorporeert.

Tabel 5. Samenhangen beheersing Nederlands en achtergrondkenmerken, naar etniciteit en geslacht ouder (correlaties).

		meetmo- ment ^a	taaldo- minantie	gemengd huwelijk	verblijfs- duur	opleiding	betaald werk	leesfre- quentie
Antillianen	moeder	-0,02	0,33	0,36	0,38	0,48	0,24	0,35
	vader	-0,01	0,28	0,29	0,41	0,55	0,26	0,30
Surinamers	moeder	-0,01	0,20	0,09	0,20	0,40	0,18	0,20
	vader	-0,03	0,19	0,12	0,14	0,39	0,09	0,26
Turken	moeder	0,00	0,18	0,01	0,48	0,30	0,17	0,27
	vader	-0,04	0,06	-0,00	0,43	0,24	0,07	0,26
Marokkanen	moeder	0,12	0,26	0,06	0,36	0,43	0,27	0,45
	vader	0,09	0,10	0,04	0,17	0,34	0,16	0,35

a Periode 1997-2003.

Als we voor de interpretatie van de sterkte van de samenhangen de criteria van Cohen (1988) als richtsnoer nemen, dan krijgen we de volgende waardering: $r = 0,10$ *zwak*, $r = 0,30$ *gemiddeld* en $r = 0,50$ *sterk*. De gegevens in de eerste kolom van tabel 5 bevestigen wat we al uit de eerdere analyses wisten, namelijk dat er eigenlijk geen sprake is van ontwikkelingen in het beheersingsniveau van het Nederlands. Alleen bij de Marokkaanse moeders zien we een kleine vooruitgang. Het relatieve aantal situaties waarin Nederlands wordt gesproken, de taaldominantie, blijkt hooguit matig samen te hangen met het niveau van het Nederlands. Opvallend daarbij is dat er een veel zwakkere samenhang is voor Turkse en Marokkaanse vaders. Of er sprake is van een gemengd huwelijk heeft alleen voor de Antilliaanse ouders enige betekenis. De verblijfs-

duur is van meer betekenis, vooral voor de Antilliaanse en Turkse ouders. De opleiding van de ouders is duidelijk de dominante factor in de rij van achtergrondkenmerken. Het hebben van betaald werk vertoont enige samenhang, maar opvallend daarbij is dat die voor de vaders, met uitzondering van de Antillianen, veel zwakker is dan voor de moeders. Ook de leesfrequentie hangt matig samen met het niveau van het Nederlands, het sterkst voor de Marokkanen.

Tabel 6. Samenhangen taaldominantie en achtergrondkenmerken, naar etniciteit en geslacht ouder (correlaties).

		meet- moment ^a	gemengd huwelijk	verblijfs- duur	opleiding	betaald werk	leesfre- quentie
Antillianen	moeder	0,03	0,40	0,37	0,33	0,19	0,17
	vader	0,04	0,50	0,39	0,15	0,18	0,18
Surinamers	moeder	0,12	0,16	0,13	0,14	0,09	0,08
	vader	0,11	0,15	0,11	0,12	0,03	0,09
Turken	moeder	0,03	0,04	0,13	0,05	0,07	0,12
	vader	0,05	0,27	0,05	0,02	-0,01	0,10
Marokkanen	moeder	0,13	0,16	0,17	0,08	0,10	0,15
	vader	0,15	0,31	0,02	0,11	0,06	0,02

a Periode 1995-2003.

Bij de 'verklaring' van verschillen in taaldominantie in tabel 6 zien we door- gaans hooguit slechts zwakke samenhangen. Wat betreft eventuele ontwikke- lingen in de tijd is er alleen bij Surinaamse en Marokkaanse ouders een geringe stijging. Of er sprake is van een gemengd huwelijk is vooral relevant voor Antilliaanse ouders, en in mindere mate voor Turkse en Marokkaanse vaders. Ook verblijfsduur speelt vooral voor de Antilliaanse ouders een rol, en dat geldt ook voor de opleiding van de ouders, of ze betaald werk hebben, en of ze lezen. Opmerkelijk is dus dat, met uitzondering van het meetmoment, eigenlijk alle achtergrondkenmerken van belang zijn voor de taaldominantie van Antil- liaanse ouders. En dat, wederom enkele uitzonderingen daargelaten, geen van deze kenmerken noemenswaardig verband houdt met de taaldominantie van de andere drie etnische groepen.

Als aanvulling op de resultaten zoals die hiervoor staan beschreven heb ik een regressieanalyse uitgevoerd. Tabel 7 geeft de cijfers met betrekking tot de beheersing van het Nederlands, en tabel 8 met betrekking tot de taaldomi- nantie. In de tabellen staan de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (β) voorzover groter dan 0,10 en de percentages verklaarde variantie (% R^2).

Tabel 7. Resultaten regressieanalyse beheersing Nederlands en achtergrondkenmerken, naar etniciteit en geslacht ouder (β 's > 0,10).

		meetmo- ment ^a	taaldo- minantie	gemengd huwelijk	verblijfs- duur	oplei- ding	betaald werk	leesfre- quentie	% R ²
Antillianen	moeder				0,21	0,31		0,19	34
	vader				0,24	0,41	0,11		38
Surinamers	moeder		0,13		0,12	0,33			20
	vader					0,32		0,14	21
Turken	moeder				0,44	0,23		0,17	35
	vader				0,43	0,21		0,16	29
Marokkanen	moeder		0,15		0,25	0,28	0,13	0,27	41
	vader				0,22	0,27	0,11	0,25	24

a Periode 1997-2003.

Tabel 7 maakt duidelijk dat, rekening houdend met de andere kenmerken in de regressievergelijkingen, opleiding de meeste verklarende kracht heeft voor verschillen in beheersingsniveau van het Nederlands, gevolgd door verblijfsduur en leesfrequentie. Bovendien blijkt dat deze drie kenmerken, op een enkele uitzondering na, voor elk van de etnische groepen en voor zowel moeders als vaders van belang zijn. In totaal verklaren de kenmerken in het model tussen de 20 en 41 procent van de variantie in het niveau van het Nederlands.

 Tabel 8. Resultaten regressieanalyse taaldominantie en achtergrondkenmerken, naar etniciteit en geslacht ouder (β 's > 0,10).

		meetmo- ment ^a	gemengd huwelijk	verblijfs- duur	opleiding	betaald werk	leesfre- quentie	% R ²
Antillianen	moeder		0,21	0,17	0,16			21
	vader		0,39	0,18			0,11	28
Surinamers	moeder		0,13					6
	vader		0,13					4
Turken	moeder			0,12			0,11	3
	vader		0,27				0,11	8
Marokkanen	moeder		0,16	0,14			0,11	8
	vader	0,12	0,30					11

a Periode 1995-2003.

Uit tabel 8 komt naar voren dat het gebruik van het Nederlands vooral bepaald wordt door het feit van een gemengd huwelijk, en dat is iets wat bij alle etnische groepen aan de orde is. Op zichzelf is dat natuurlijk niet zo verwonderlijk aangezien een van de ouders in Nederland is geboren. Daarnaast zijn ook de verblijfsduur en de leesfrequentie van enige invloed. Opvallend is dat de taaldominantie zich alleen bij de Antillianen in redelijke mate laat verklaren (21-28% verklaarde variantie); bij de andere drie etnische groepen is dat in aanzienlijk mindere mate het geval (3-11%).

In de introductie heb ik vanuit het 'kapitaal'-perspectief enkele hypothesen geformuleerd voor de verklaring van verschillen in beheersing van het Nederlands en taaldominantie. De kenmerken die ik in de analyses heb onderscheiden laten zich opvatten als linguïstisch, sociaal en/of educatief kapitaal. De verwachting was dat meer kapitaal zou samengaan met een betere beheersing van het Nederlands en met het in meer situaties gebruiken van het Nederlands. De resultaten overziend, blijkt dat er ondanks dat er wel verschillen zijn tussen de etnische groepen en moeders en vaders, toch een algemene lijn te ontdekken valt.

Wat betreft het *niveau van het Nederlands* lijkt het educatief kapitaal, i.c. de opleiding, het meest bepalend: een hogere opleiding gaat gepaard met een betere beheersing. Ook het sociaal kapitaal in de vorm van de verblijfsduur heeft invloed: immigranten die langer in Nederland verblijven, spreken beter Nederlands. Dat lijkt misschien een open deur, maar gelet op het niveau van het Nederlands van oudkomers is dat toch niet zo vanzelfsprekend; een deel van hen wordt immers niet voor niets als 'kromprater' gekwalificeerd. Cultureel kapitaal, geïndiceerd via de leesfrequentie, blijkt ook een relevante bijdrage te leveren. Deze drie kenmerken verklaren het grootste deel van de verschillen in het niveau van het Nederlands. Interessant is echter ook het ontbreken van verbanden met de overige kenmerken. Zo gaat het niveau van het Nederlands in de loop van de tijd niet vooruit, let wel: hier dus als rekening wordt gehouden met de invloed van de andere kenmerken. Opmerkelijk is ook het nagenoeg ontbreken van een relatie met twee andere indicatoren van sociaal kapitaal. Rekening houdend met de andere kenmerken maakt het voor het niveau van het Nederlands niets uit of een van de ouders in Nederland is geboren. Er is ook niet meer dan een zwakke samenhang met het hebben van betaald werk. Of er in veel of weinig situaties Nederlands wordt gesproken, het linguïstische kapitaal, is ook in slechts twee gevallen van enig belang.

Ten aanzien van de *taaldominantie* blijkt juist het sociaal kapitaal, geïndiceerd via het gemengde huwelijk, doorslaggevend te zijn. Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk, aangezien een van de partners in Nederland is geboren en het Nederlands waarschijnlijk als moedertaal heeft. Een andere indicator van sociaal kapitaal, verblijfsduur, heeft ook enige invloed, net als de indicator van cultureel kapitaal, de leesfrequentie. Hier valt op dat het educatief kapitaal, ofwel de opleiding, en betaald werk, als indicator van sociaal kapitaal, er in het geheel niet toe doen.

Conclusie en discussie

Op basis van gegevens uit grootschalig onderzoek is in deze bijdrage de taalsituatie van Caribische (Antilliaanse en Surinaamse) en mediterrane (Turkse en Marokkaanse) immigranten onder de loep genomen. Aanhakend bij de onderzoeksvragen kunnen we het volgende concluderen.

– *Beheersing Nederlands*. Er zijn grote verschillen tussen en binnen de immigrantengroepen.

De beheersing van het Nederlands door Caribische immigranten is gemid-

deld genomen goed tot zeer goed, terwijl het niveau van de mediterranen gemiddeld redelijk is. Binnen de categorie mediterranen beheersen moeders het Nederlands opvallend slechter dan vaders.

- *Gebruik Nederlands.* Met uitzondering van de Surinaamse ouders spreken ouders onderling weinig tot zeer weinig Nederlands. Dat geldt vooral voor Turkse ouders. Vergeleken met de communicatie van hun ouders onderling, spreken de kinderen met hun ouders vaker Nederlands, met hun broers en zussen nog weer vaker, en met vrienden en vriendinnen vrijwel altijd; dit laatste met uitzondering van de Turken. In de vijf hier onderscheiden taalsituaties wordt door Turken het minst Nederlands gesproken.
- *Ontwikkelingen.* De beheersing van het Nederlands is alleen voor de Marokkanen in de periode 1995-2003 iets verbeterd. Tegelijkertijd maakt ook alleen deze groep vaker gebruik van het Nederlands.
- *Verklaringen.* Bij de verklaring voor verschillen in beheersing en gebruik van het Nederlands is aangesloten bij noties rond sociaal en cultureel kapitaal. Voor de beheersing van het Nederlands zijn vooral de opleiding, verblijfsduur en leesfrequentie van belang. Voor het gebruik van het Nederlands het gemengd huwen, de verblijfsduur en leesfrequentie. In termen van 'kapitaal' gaat het dan om educatief, sociaal en cultureel kapitaal.

Bij deze conclusies wil ik afsluitend enkele opmerkingen maken. Teleurstellend is allereerst dat er binnen de onderscheiden mediterrane groepen in het algemeen nauwelijks sprake is van een verbetering van het niveau van het Nederlands en evenmin van een toename van het gebruik van de Nederlandse taal. Vooral de situatie van de Turkse groep kan in die opzichten als zorgelijk worden gekwalificeerd. De positie van de Marokkanen lijkt iets gunstiger, zowel wat betreft de beheersing als het gebruik van het Nederlands. Een verklaring voor dit verschil ligt wellicht bij de eerder gesignaleerde complexe taalsituatie van Marokkanen en hun, daarmee samenhangende, sterk functionalistische houding ten opzichte van talen (vgl. Driessen, 1991).⁶ Waarschijnlijk zien Turken het Turks meer als een waarde op zichzelf en onderdeel van hun (nationale) identiteit en blijven ze er daarom (langer) aan vasthouden. Vergeleken met Marokkanen kent de Turkse gemeenschap bovendien een sterkere sociale cohesie, waardoor voor hen de beheersing van het Nederlands wellicht minder van belang is: zij redden zich met hun eigen taal wel binnen de eigen gemeenschap.

Dat Turkse en Marokkaanse moeders het Nederlands minder vaak gebruiken en het ook slechter beheersen dan de vaders heeft te maken met verschillen in verblijfsduur en opleidingsniveau. Direct daarmee verband houdend is het fenomeen van huwelijksmigratie: circa driekwart van de Turkse en Marokkaanse jongeren haalt hun partner rechtstreeks uit het herkomstland, iets wat mannen vaker doen dan vrouwen (Hooghiemstra, 2003). Daarbij leggen de jongens een voorkeur aan de dag voor meer traditioneel ingestelde en minder geëmancipeerde meisjes. Geconstateerd is dat het integratieproces daardoor steeds bij nul moet beginnen en de taalachterstand zich zo blijft reproduceren. De veronderstelling is dat dit niet alleen negatieve consequenties heeft voor de betreffende ouder zelf, maar evenzeer voor de kinderen, die immers worden

opgevoed door ten minste één ouder die pas op latere leeftijd het Nederlands is gaan leren (WRR, 2001). Opgemerkt moet worden dat voor deze verwachting in recentelijk uitgevoerde analyses vooralsnog geen bevestiging kon worden gevonden (Driessen, te verschijnen). Dat Turkse en Marokkaanse moeders zich qua taalkeuze en beheersing in een ongunstiger situatie bevinden dan vaders heeft ongetwijfeld ook te maken met de geïsoleerde positie van een groot deel van deze (moslim)vrouwen. Het feit dat zij van hun echtgenoten niet (alleen) het huis uit mogen, dat zij vrijwel uitsluitend contact hebben met andere vrouwelijke familieleden en via de schotel en video's louter de eigen taal horen, betekent dat zij helemaal niet in de gelegenheid zijn om met de Nederlandse taal in aanraking te komen. Het hoeft geen betoog dat dit niet bevorderlijk kan zijn voor de ontwikkeling van hun Nederlands.

Opvallend afwezig in het rijtje van verklarende factoren is het hebben van betaald werk. Uit analyses van Dagevos en Veenman (1996) kwam naar voren dat immigranten zonder werk vergeleken met immigranten met werk meer contact hebben met hun eigen groep en minder contact met Nederlanders. Uit mijn analyses blijkt dat werk niet samengaat met het meer spreken van het Nederlands en maar in hooguit zeer beperkte mate verband houdt met een betere beheersing van de Nederlandse taal. Een verklaring voor deze bevinding zou kunnen liggen in het feit dat wanneer immigranten deelnemen aan het arbeidsproces, dit veelal laaggeschoold werk betreft waarvoor slechts een beperkte beheersing van het Nederlands noodzakelijk is. Bovendien hebben zij dan waarschijnlijk op hun werk voornamelijk contact met andere immigranten die ook slechts een geringe Nederlandse taalvaardigheid hebben (vgl. Van Tubergen & Kalmijn, 2002). Het leereffect in dergelijke situaties kan dan bij voorbaat ook niet erg groot zijn.

Bij dit alles kan overigens de vraag worden gesteld hoe zwaar het ontbreken van ontwikkelingen in beheersing en gebruik van het Nederlands gewogen moet worden: is de hier onderzochte periode misschien te kort om een reële vooruitgang te kunnen verwachten? Om een en ander in een perspectief te plaatsen zou kunnen worden opgemerkt dat een periode van zes (voor de beheersing) respectievelijk acht jaar (voor het gebruik) toch substantieel is. Immers, men kan zich afvragen hoe de situatie er in dit tempo over zes of acht jaar uit zal zien.

Noten

- * Geert Driessen is als senior-onderzoek op het terrein van onderwijs en maatschappelijke kansen werkzaam op het ITS-Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen te Nijmegen.

Met dank aan de beoordelaars van *Migrantenstudies* en de leden van de SISWO-werkgroep Sociale ongelijkheid en levensloop voor hun constructieve opmerkingen bij een eerdere versie van dit artikel.

1. Een goede analyse waarom de resultaten zo mager zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de context en randvoorwaarden, ontbreekt vooralsnog. Veel asielzoekers/inburgeraars zijn bijvoorbeeld zodanig getraumatiseerd en (daarom) gemediceerd dat leren een bijna onmogelijke opgave is. Een enorm probleem vormt ook de groep analfabeten die op latere leeftijd in

- een vrij geïsoleerde context nog een vreemde taal moeten leren. Daarnaast schort het aan de registratiesystematiek: inburgeraars die doorstromen naar een baan, worden bijvoorbeeld vaak als 'uitval' geregistreerd.
2. De dataverzameling van PRIMA wordt gefinancierd door NWO-MaG op verzoek van het ministerie van OCenW.
 3. Elders hebben we laten zien dat het percentage ontbrekende waarden (*missings*) niet significant verschilt per PRIMA-moetmoment, en bovendien dat er over de meetmomenten heen geen samenhang is tussen het al dan niet invullen van de ouder vragenlijst en de taal- en rekenprestaties van de kinderen (Driessen & Doesborgh, 2003).
 4. Deze tweedeling is op getalsmatige gronden gemaakt. Omdat het hier om kinderen van circa zes jaar gaat die vrijwel allemaal in Nederland geboren zijn, betekent dit dat nagenoeg alle ouders hier ook ten minste zes jaar verblijven. Een korte verblijfsduur komt in de PRIMA-bestanden nauwelijks voor; wat betreft de Antilliaanse en Surinaamse ouders geldt bovendien dat het in absolute zin om weinig ouders per meting gaat. Ik heb wel nog een andere indeling gemaakt met meer differentiatie: drie klassen, namelijk 0-9 jaar, 10-19 jaar, en 20 jaar en langer. Hiermee heb ik alle analyses met verblijfsduur opnieuw gedaan. Het resultaat liet nauwelijks verschillen zien met de oorspronkelijke variabele. Er was slechts één wat grotere afwijking, namelijk bij tabel 8, waar de β voor de Antilliaanse moeders van 0,17 naar 0,32 steeg en die voor de Antilliaanse vaders van 0,18 naar 0,34. Maar, zoals opgemerkt, is juist deze groep per meetmoment klein en kan de stijging door enkele uitschieters veroorzaakt worden.
 5. In het algemeen liggen de percentages van de vaders iets hoger; ik kom hier bij tabel 3 op terug.
 6. Volgens de Marokkaanse linguïst Abdelaïli Bentahila hebben Marokkanen nauwelijks een emotionele maar veel meer een functionele band met 'hun' taal: '... they appear to look upon languages as being rather like clothes, things for which one may feel a certain affection, but which are to be maintained only as long as they are of use' (Bentahila & Davies, 1992, p. 204).

Literatuur

- Bentahila, A., & Davies, E. (1992). Convergence and divergence. Two cases of language shift in Morocco. In W. Fase, K. Jaspaert & S. Kroon (Eds.), *Maintenance and loss of minority languages* (pp. 197-210). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Bourdieu, P. (1973). Cultural reproduction and social reproduction. In R. Brown (Ed.), *Knowledge, education and cultural change* (pp. 71-112). Londen: Tavistock.
- Bourdieu, P. (1992). *Language and symbolic power*. Cambridge: Polity Press.
- Broeder, P., & Extra, G. (1995). *Minderheidsgroepen en minderheidstalen*. Den Haag: VNG Uitgeverij.
- Carrington, V., & Luke, A. (1997). Literacy and Bourdieu's sociological theory: A reframing. *Language and Education* 11(2), 96-112.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Coleman, J. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology* 94, s95-s120.
- Dagevos, J. (2001). *Perspectief op integratie. Over de sociaal-culturele en structurele integratie van etnische minderheden in Nederland*. Den Haag: WRR.
- Dagevos, J., & Veenman, J. (1996). Sociale netwerken en hun functionaliteit. In J. Veenman (Ed.), *Keren de kansen? De tweede-generatie allochtonen in Nederland* (pp. 81-103). Assen: Van Gorcum.
- Doesborgh, J. (2003). *Considerations in survey analysis*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (1991). Landstaal of moedertaal? Het problematische karakter van de 'eigen taal' binnen het Marokkaanse OET(C). *Migrantenstudies* 7(2), 2-14.
- Driessen, G. (1996a). Minority language and culture teaching in the Netherlands: policies, arguments, evaluation and prospects. *Compare* 26(3), 315-332.
- Driessen, G. (1996b). De taalvaardigheid Nederlands van allochtone en autochtone leerlingen. De ontwikkeling in het basisonderwijs in kaart gebracht. *GrammaTTT - Tijdschrift voor Taalwetenschap* 5(1), 31-40.

- Driessen, G. (2001). Ethnicity, forms of capital, and educational achievement. *International Review of Education* 47(6), 513-538.
- Driessen, G. (2002). Maatschappelijke participatie van ouders en de cognitieve en niet-cognitieve onderwijspositie van hun kinderen. *Pedagogiek* 22(4), 307-325.
- Driessen, G. (te verschijnen). Gezinsvorming en onderwijskansen. De verblijfsduur van Turkse en Marokkaanse ouders in Nederland en taal- en rekenvaardigheid van hun kinderen. *Pedagogische Studiën*.
- Driessen, G., & Doesborgh, J. (2003). *Voor- en Vroegschoolse Educatie en cognitieve en niet-cognitieve competenties van jonge kinderen*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., & Haanstra, F. (1996). *De oudervragenlijst basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Amsterdam/Nijmegen: SCO/ITS.
- Driessen, G., & Smit, F. (subm.). *Effects of immigrant parents' participation in society on their children's school performance*.
- Driessen, G., Langen, A. van, & Vierke, H. (2000). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Derde meting 1998/99*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Langen, A. van, & Vierke, H. (2002). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Vierde meting 2000-2001*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Langen, A. van, & Vierke, H. (2004). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Vijfde meting 2002-2003*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Langen, A. van, Portengen, R., & Vierke, H. (1998). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Tweede meting 1996-1997*. Nijmegen: ITS.
- Emmelot, Y., Schooten, E. van, Timman, Y., Verhallen, M., & Verhallen, S. (2001). *Nieuwe kansen voor taalonderwijs aan anderstaligen*. Den Haag: WRR.
- Entzinger, H. (1984). *Het minderhedenbeleid. Dilemma's voor de overheid in Nederland en zes andere immigratielanden in Europa*. Meppel/Amsterdam: Boom.
- Gijsberts, M. (2003). Opleidingsniveau en taalbeheersing. In J. Dagevos, M. Gijsberts & C. van Praag (Eds.), *Rapportage minderheden 2003. Onderwijs, arbeid en sociaal-culturele integratie* (pp. 37-62). Den Haag: SCP.
- Glastra, F., & Schedler, P. (2001). 'Taal, taal en nog eens taal'. Ontwikkelingen in het inburgeringsbeleid voor nieuwkomers. *Migrantenstudies* 17(1), 2-19.
- Hooghiemstra, E. (2000). Gemengd huwen en transnationaal huwen in Nederland: Enkele feiten. *Migrantenstudies* 16(4), 198-208.
- Hooghiemstra, E. (2003). *Trouwen over de grens. Achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland*. Den Haag: SCP.
- Kabinet-CDA/VVD/D66 (2003). *Meedoen meer werk minder regels. Hoofdpijnenakkoord voor het kabinet CDA, VVD, D66. 16 mei 2003*. S.I.: S.n.
- Kabinet-CDA/VVD/D66 (2004). *Miljoenennota 2004*. S.I.: S.n.
- Lucassen, S. (2003). Werken en werkloos zijn. In CBS, *Allochtonen in Nederland* (pp. 73-80). Voorburg: CBS.
- Oomens, S., Driessen, G., & Scheepers, P. (2003). Integratie van allochtone ouders en onderwijsprestaties van hun kinderen: Enkele allochtone groepen vergeleken. *Tijdschrift voor Sociologie* 24(4), 289-311.
- Scheffer, P. (29 januari 2000). Het multiculturele drama. *NRC Handelsblad*.
- Smits, J., & Gündüz-Hosgör, A. (2003). Linguistic capital: Language as a socio-economic resource among Kurdish and Arabic women in Turkey. *Ethnic and Racial Studies* 26(5), 829-853.
- Tesser, P., Merens, J. & Praag, C. van (1999). *Rapportage Minderheden 1999: Positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt*. Den Haag: SCP/Elsevier Bedrijfsinformatie.
- Teunissen, F. (Ed.) (1997). *Taalbeleid concreet. Nederlands als tweede taal en onderwijs in allochtone talen op multi-etnische scholen*. 's-Hertogenbosch: KPC Groep.
- Tubergen, F. van, & Kalmijn, M. (2002). Tweede-taalverwerving en taalgebruik onder Turkse en Marokkaanse immigranten in Nederland: Investeren van gelegenheid? *Migrantenstudies*, 18(3), 156-177.

- Tweede Kamer (1999). *Integratiebeleid etnische minderheden. Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar 1998-1999, 26 426, nrs. 1-2.* 's-Gravenhage: Sdu Uitgevers.
- Uunk, W. (2003). The cultural integration of immigrants in the Netherlands: A description and explanation of modern attitudes of Turks, Moroccans, Surinamese, Antilleans and the indigenous population. In L. Hagendoorn, J. Veenman & W. Vollebergh (Eds.), *Integrating immigrants in the Netherlands. Cultural versus socio-economic integration* (pp. 199-233). Aldershot: Ashgate.
- Verhoeven, L., & Vermeer, A. (2000). Variatie in geletterdheid in het Nederlands als tweede taal. *Pedagogische Studiën* 77(5/6), 378-391.
- White, M., & Kaufman, G. (1997). Language usage, social capital, and school completion among immigrants and native-born ethnic groups. *Social Science Quarterly* 78(2), 385-398.